

BREVI NOTE / SHORT NOTES

SALVATORE BAGLIERI

L'AQUILA MINORE *HIERAAETUS PENNATUS* (*Aves Accipitriformes*)
NEL SIRACUSANO (SICILIA SUD-ORIENTALE)

The booted Eagle Hieraaetus pennatus (Aves Accipitriformes) in the Siracusa area (south-east Sicily)

In passato l'Aquila minore *Hieraaetus pennatus* in Italia era ritenuta una specie transahariana migratrice rara (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929; MARTORELLI, 1906), nidificante in vari Paesi europei orientali e occidentali, in Nord Africa e in Asia Minore. Ma sin dalla metà del secolo scorso il numero delle osservazioni è andato crescendo (MARTORELLI, 1960, ed. aggiornata da Moltoni e Vandoni) e PREMUDA & BAGHINO (2004) scrivono che dal 1985 sono noti 198 avvistamenti in Italia e che le regioni con il maggior numero di osservazioni sono la Sicilia, la Liguria e il Piemonte.

Non c'è dubbio che questa specie recentemente in Italia ha aumentato considerevolmente la sua presenza, sia come migratrice che come svernante (cfr. BAGHINO *et al.*, 2007). In aggiunta a queste poche annotazioni, l'Aquila minore è divenuta regolarmente svernante in Italia e particolarmente in Sicilia, Campania e Puglia (cfr. ad es. NICOLI *et al.*, 2014, 2016, 2019; CAULI & GENERO, 2018).

Per quanto riguarda la Sicilia, DODERLEIN (1869-1874) non citava questa specie, che un secolo dopo veniva riportata "scarce passage migrant", con sole sei osservazioni prima del 1975 (IAPICCHINO & MASSA, 1989). CORSO (2005) la riporta regolare migratrice in primavera e autunno, con notevoli numeri autunnali; riporta anche possibili casi di nidificazione, tuttavia privi di conferme. CORSO *et al.* (2012) riportano i primi casi di nidificazione nell'isola di Pantelleria (Canale di Sicilia) e infine MASSA *et al.* (2015) elencano decine di osservazioni nelle isole circumsiciliane durante le migrazioni.

Ho osservato questo rapace fin dal 1980 nella Sicilia sud-orientale; si trattò allora di due individui in territorio della provincia di Ragusa, dei quali uno in forma chiara e l'altro in forma scura. Il territorio oggetto di questa nota è il Siracusano, in quel tratto che ha come epicentro il Tempio di Giove Olimpo, il cui territorio circostante comprende anche un buon tratto del canale denominato Mammaiabica, buona parte della zona denominata "Pantaneli", la sorgente del fiume Ciane con ristretto territorio circostante e la Riserva Naturale Saline di Siracusa.

La prima osservazione risale all'inverno 1989-1990; si trattava del primo caso di svernamento in Sicilia (BAGLIERI *et al.*, 1992). La prima osservazione avvenne il 17.II.1990 nei pressi del tempio di Giove Olimpo (1 individuo), poi il 29.XII.2004 nei pressi della Fonte Ciane (2 individui), il 6.I.2006 nei pressi del tempio di Giove Olimpo (3 individui), nell'inverno 2019 (almeno 10 individui) e nel 2020 (almeno 12 individui) (Fig. 1-4).

Aquile minori fotografate dall'autore alla periferia di Siracusa

Fig. 1 — Individuo adulto della forma chiara.

Fig. 2 — Individuo della forma chiara, giovane dell'anno.

Aquile minori fotografate dall'autore alla periferia di Siracusa

Fig. 3 — Forma scura.

Fig. 4 — Forma scura.

Concludendo, nel corso degli ultimi anni ho effettuato regolari osservazioni durante l'inverno, stimando una popolazione svernante complessiva fino ad una dozzina di individui. In qualche caso gli individui si sono attardati (due osservazioni in marzo e aprile 2019) ed è probabile che in futuro si possano constatare casi di nidificazione di questo rapace.

BIBLIOGRAFIA

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929. Ornitologia italiana. *U. Hoepli Editore*, Milano.
- BAGHINO L., PREMUDA G., GUSTIN M., CORSO A., MELLONE U. & CARDELLI C., 2007. Exceptional wintering and spring migration of the booted eagle *Hieraetus pennatus* in Italy in 2004 and 2005. *Avocetta*, 31: 47-52.
- BAGLIERI S., CORSO A. & IENTILE R., 1992. Gli uccelli delle saline. *Ambiente 2000*, 2 (10): 24-25.
- CAULI F. & GENERO F. (a cura di), 2018. Rapaci d'Italia. *Ed. Belvedere*, Latina, 448 pp.
- CORSO A., 2005. Avifauna di Sicilia. *L'Epos*, Palermo.
- CORSO A., PENNA V., GUSTIN M., MAIORANO I. & FERRANDES P., 2012. Annotated checklist of the birds from Pantelleria Island (Sicilian Channel, Italy): a summary of the most relevant data, with new species for the site and for Italy. *Biodiversity J.*, 3: 407-428.
- DODERLEIN P., 1869-74. Avifauna del Modenese e della Sicilia. *Giorn. Sci. nat. econom.*, 5: 137-195; 6: 187-236; 7: 9-72; 8: 40-124; 9: 28-93; 10: 35-71, 133-148.
- MARTORELLI G., 1906. Gli Uccelli d'Italia. *Rizzoli Editore*, Milano.
- MARTORELLI G., 1960. Gli Uccelli d'Italia. *Rizzoli Editore*, Milano (3^a ed. riveduta e aggiornata da Moltoni E. e Vandoni C.).
- MASSA B., LO CASCIO P., IENTILE R., CANALE E.D. & LA MANTIA T., 2015. Gli Uccelli delle isole circumsiciliane. *Naturalista sicil.*, 39 (2): 105-373.
- NICOLI A., DI MASSO E. & LA GRUA G. (red.), 2014. EBN Italia Annuario 2013. *Quad. Birdwatching*, 15.
- NICOLI A., DI MASSO E. & LA GRUA G. (red.), 2016. EBN Italia Annuario 2015. *Quad. Birdwatching*, 21.
- NICOLI A., DI MASSO E. & LA GRUA G. (red.), 2019. EBN Italia Annuario 2018. *Quad. Birdwatching*, 30.
- PREMUDA G. & BAGHINO L., 2004. La migrazione autunnale dell'Aquila minore, *Hieraetus pennatus*, attraverso la penisola italiana. *Riv. ital. Orn.*, 74: 125-138.